

Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri

COĞRAFIYA VƏ TƏBİİ RESURSLAR

Proceedings of the Azerbaijan Geographical Society

GEOGRAPHY AND NATURAL RESOURCES

2021

№3 (15)

BAŞ REDAKTOR: c.e.d. **Zakir Eminov**

REDAKSİYA HEYƏTİ:

c.e.d., prof. **Fərda İmanov** (baş redaktorun müavini, Azərbaycan); akademik **Axmetkal Medeu** (Qazaxıstan); akademik **Vladimir F. Loginov** (Belarusiya); akademik **Qərib Məmmədov** (Azərbaycan); akademik **Məmməd Salmanov** (Azərbaycan); c.e.d., prof. **Yuji Murayama** (Yaponiya); c.e.d., prof. **Çingiz İsmayilov** (Azərbaycan); c.e.d., prof. **Tapdıq Həsənov** (Azərbaycan); c.e.d. **Arkadi A.Tişkov** (Rusiya); dos. dr. **T.Ahmet Ertek** (Türkiyə); c.e.d., prof. **Rza Mahmudov** (Azərbaycan); c.e.d. **Məhəmməd Abduyev** (Azərbaycan); c.e.d. **Yaqub Qəribov** (Azərbaycan); c.ü.f.d., dos. **Mirnuh İsmayilov** (məsul redaktor, Azərbaycan); c.ü.f.d., dos. **Nazim Bababəyli** (Azərbaycan); c.ü.f.d., dos. **Şahin Pənahov** (Azərbaycan); c.ü.f.d. **Şəkər Məmmədova** (Azərbaycan); p.e.ü.f.d., dos. **Oqtay Alxasov** (Azərbaycan).

Tərtibatçı redaktor: **Emil Cəbrayilov**

Jurnal AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunda yığılmış və səhifələnmişdir.

Redaksiyanın ünvanı: AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Telefon: (+99412) 539 3376

Email: office@geonadres.az, geonadres.journal@gmail.com

Vebsayt: http://journal.geonadres.az/

EDITOR-IN-CHIEF: Dr. geog. **Zakir Eminov**

EDITORIAL BOARD:

Dr. geog., prof. **Fərda İmanov** (deputy of editor-in-chief, Azerbaijan); academician **Akhmetkal Medeu** (Kazakhstan); academician **Vladimir F.Loginov** (Belarus); academician **Garib Mammadov** (Azerbaijan); academician **Mammad Salmanov** (Azerbaijan); Prof. Dr. **Yuji Murayama** (Japan); dr. geog., prof. **Chingiz Ismayilov** (Azerbaijan); dr. geog., prof. **Tapdyg Hassanov** (Azerbaijan); dr. geog. **Arkadi A.Tishkov** (Russia); dos. dr. **T.Ahmet Ertek** (Turkey); dr. geog., prof. **Rza Mahmudov** (Azerbaijan); dr. geog. **Mahammad Abduyev** (Azerbaijan); dr. geog. **Yagub Garibov** (Azerbaijan); PhD geog., dos. **Mirnuh İsmayilov** (responsible editor, Azerbaijan); PhD geog., dos. **Nazim Bababeyli** (Azerbaijan); dr. geog. dos. **Shahin Panahov** (Azerbaijan); PhD geog. **Shakar Mammadova** (Azerbaijan); PhD ped. sci., dos. **Ogtay Alkhasov** (Azerbaijan).

Editorial developer: **Emil Jabrayilov**

This journal has been composed at the Institute of Geography named after acad. H.Aliyev, ANAS.

Editorial address: Institute of Geography named after acad. H.Aliyev, ANAS, AZ 1143 Baku c. H.Javid ave. 115

Phone: (+99412) 539 3376

Email: office@geonadres.az, geonadres.journal@gmail.com

Website: http://journal.geonadres.az/

ISSN 2663-2438 (Print)

ISSN 2706-8501 (Online)

© AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Çapa imzalanmışdır 20.12.2021
Formatı 70x100 Tiraj-100

«Optimist» MMC çap mərkəzi, 2021

ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNİN BƏZİ LANDŞAFT NÖVLƏRİNİN REQRESSİV EKOCOĞRAFİ TƏZAHÜRLƏRİ VƏ ONLARIN ARADAN QALDIRILMASI YOLLARI

H.L.Mustafabəyli, Y.R.Rəhimov

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi
5500, Şəki ş. L. Abdullayev k. 24

huseyn.mustafabeyli@mail.ru
yusif59@mail.ru

X ü l a s ə

Məqalənin tarixi:

Daxil olub: 06 may 2021

Təkrar işlənməyə göndərilib:

21 iyun 2021

Çapa qəbul olunub: 15 dekabr 2021

Açar sözlər:

Regressiv landşaft
progressiv landşaft
antropogen landşaft
landşaft dinamikası
Şəki-Zaqatala

Məqalədə Şəki-Zaqatala bölgəsində regressiv landşaft növlərinin miqyasının yüksələn ardıcılıqla artması, ərazidə bioloji məhsuldarlığın azalması, landşaft strukturunun bəsitləşməsi və ekoloji stabilliyin zəifləməsi kimi təzahürlərdən və onların aradan qaldırılması yollarından bəhs edilir. Landşaft tiplərinə uyğun sağlamlaşdırıcı fitomeliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi, bölgənin müxtəlif landşaft qurşaqlarında təbii landşaftyaradıcı bitkilərin artırılması yolu ilə regressiv təzahürlərin aradan qaldırılması imkanları araşdırılmış və iqtisadi rayon ərazisində mövcud olan təbii və antropogen landşaft kompleksindəki regressiv ekocoğrafi və biogeokimyəvi təmayülləri aradan qaldırılması üçün mövcud suvarma sistemlərinin təkmilləşdirilərək yenidən qurulması, dağətəyi şleyf zonalarında eninə kanalların qazılması və ərazidə damcılama üsullunun tətbiq edilməsinin sürətləndirməsinə ehtiyac olduğu qəbul edilmişdir. Bu üsullardan istifadə nəticəsində ərazidəki torpaq örtüyünün rütubətlik dərəcəsinin normalar hüdudunda qorunması və həm də ərazidə artezian və subartezian sularının tükənməsinin qarşısının alınması kimi region üçün vacib sayılan problemin həlli qismən yerinə yetirilə bilər.

1. Giriş.

XXI əsrin başlanğıcında ətraf mühitə, həm kosmik və həm də antropogen təsir o dərəcədə güclənmişdir ki, dünyanın əksər inkişafda olan ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsində də ekosistemlərin ciddi surətdə deqradasiyası başlamışdır. Yaxınlaşmaqda və artıq öz təsirini göstərməkdə olan "qlobal istiləşmə"nin və digər texnogen proseslərin yarada biləcəyi ekocoğrafi problemlər də tədricən artmaqda davam edir. Son onilliklər ərzində ekosistemlərdə landşaft komplekslərinin regressiv təzahürlərinin meydana gəlməsi və inkişafı bu məsələlər ilə ciddi surətdə məşğul olmağı və onlara qarşı effektiv mübarizə üsulları yaratmağı tələb edir. Landşaft komplekslərinin mövcud vəziyyətinin heç olmasa indiki tarazlıq halında saxlanması və mümkün qədər də yaxşılaşdırılması tədbirlərinin həyata keçirilməsi aktual məsələ olaraq bu gün müxtəlif ixtisas sahiblərinin (ekoloqlar, kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri, landşaftşünaslar və s.) qarşısında ən vacib məsələ kimi durur. Landşaftların zaman və məkan daxilindəki tərəddüd və kataklizmləri insanların təbiətə qeyri-rasional texnogen-mexaniki, fiziki-kimyəvi və bioloji təsiri ilə əlaqədardır. Burada, xüsusilə təbii

kompleksə uyğun olmayan kənd təsərrüfat bitkilərinin əkilməsi və ərazidə landşaftyaradıcı təməl bitkilərin sıradan çıxarılması faktları qeyd olunmalıdır.

Yer kürəsinin müxtəlif regionlarında iqlimin onilliklər ərzində dəyişmələri baş verir. Bu tipli dəyişmələr yer qabığındakı dinamik proseslər, xüsusilə vulkan püskürmələri və insanların ekoloji cəhətdən zərərli təsərrüfat fəaliyyəti hesabına formalaşma bilər.

2. Tədqiqatın metodikası.

Tədqiqat işlərində A.Q. İsaçenkonun (1991) təbii landşaftların strukturunun insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində dəyişmə dərəcəsini nəzərə almaqla, bütün müasir landşaftların fərqləndirilmə metodikasından istifadə edilib.

Burada təbii komplekslərin dəyişmə dərəcəsini nəzərə alaraq, antropogen landşaftları altı qrupu üzrə (ilkin vəziyyətini saxlayan, zəif dəyişilmiş, təbii ehtiyatlardan uzun müddət səmərəsiz istifadə nəticəsində əmələ gələn pozulmuş, qüvvətli pozulmuş və ya antropogen bedlend ərazilər, dəyişilmiş və ya mədəni komplekslər və təbii amillər əsasında insanlar tərəfindən yaradılan süni obyektlər) tədqiq edilməsi həyata keçirilmişdir.

3. Təhlil və müzakirə.

İndiki dövrdə iqlimdə baş verən dəyişmələr "qlobal istiləşmə" və yaxud da "qlobal iqlim təzadlaşması" adı altında qəbul edilir. Müəyyən müddətli iqlim dəyişmələri əgər yerüstü landşaft elementlərinin ölçü və tərkiblərinə də təsir etmiş olarsa, bu zaman "iqlim histerozisi" baş verə bilər. Belə olduqda iqlim şəraitinin əvvəlki vəziyyətə qayıtması baş versə belə landşaft komponentlərinin bir çoxunun bərpası ya ləngiyir, ya da tamamilə mümkün olmur. Şəki-Zaqatala bölgəsinin landşaftında da iqlim histerozisləri həm insanların bölgədə qeyri-rasional təsərrüfat fəaliyyətləri ilə, həm də planetimizin başqa hissələrində atmosferdə gedən iqlim dəyişmələri ilə əlaqədar olaraq baş verə bilər. Mövcud landşaftların reqressiyası sənayedə neft, qaz, daş kömürün yandırılması və emal proseslərindən ayrılan böyük miqdarda CO₂, SO₂, NO₂ qazları ilə əlaqədardır [2, 11]. Bununla yanaşı Şəki-Zaqatala bölgəsində olan filiz yataqlarının ağır metal birləşmələri landşaftlarda çox ciddi reqressiv geokimyəvi və ekoloji problemlər yaradır. Reqressiv landşaftları fərqləndirən əsas cəhətlər bunlardır:

1. Torpaqlarda və ekosistemlərdə bioenergetik rejimin pozulması (torpaqlarda bitki örtüyünün azalaraq yoxa çıxması və kənd təsərrüfatında eyni tipli bitkilərin uzun müddət ərzində becərilməsi nəticəsində torpaqların yorulması, humusun miqdarının azalması və mikroorqanizmlərlə bioloji çirklənmənin mənfi təsiri).

2. Torpaqların rütubətli hava şəraitində ağır texnika ilə şumlanarkən və yaxud yığın vaxtı daha çox tapdanaraq bərkiməsi və strukturunun dəyişməsi.

3. Torpaqlarla birlikdə yerüstü və yeraltı suların kimyəvi maddələrlə çirklənməsi (pestisidlərin, mineral, xüsusilə, nitratlar və üzvi gübrələrin normaldan artıq verilməsi). Polimetal filiz yataqlarının kəşfiyyatı məqsədilə yaradılan dağ-mədən qazıntı işlərinin aparılması nəticəsində torpaq və suların qalenit, anhidrid, smitsonit, barit və arsenopirit mineralları ilə çirklənməsi. Həmin mineralların zənginliyi hesabına landşaftın komponentlərində Pb, Bi, Be, As və nadir torpaq elementlərinin miqdarı kifayət qədər yüksək ola bilər [15].

4. Süni su anbarlarının ərazinin fiziki-coğrafi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq gələcəkdə bataqlıq və yaxud şoranlığa keçə biləcəyinin proqnozlaşdırılması [5]

5. Yuxarıda göstərilən səbəblərə istinad edərək reqressiv landşaft növlərinin fərqləndirilməsində bir-birini tamamlayan və dolayısı ilə əlaqəli üç əsas kriteriyanın nəzərə alınmasını zəruri hesab edirik; ərazidə bioloji məhsuldarlığın azalması, landşaft strukturunun bəsitləşməsi və ekoloji stabilliyin zəifləməsi.

Torpaq eroziyasının regional miqyasda baş verməsi əksər hallarda SSRİ-yə məxsus iri "aqrəsənaye" komplekslərinin yaradılması ilə əlaqədar olaraq meydana gəlmişdir. Bu tipli komplekslər çox geniş sahələrin eyni məhsul üçün şumlanmasından sonra torpaqların sularla yuyulması və yaxud da küləklərlə sovrulması ilə əlaqədar əmələ gəlir. Təbii və yaxud antropogen landşaft komplekslərinin daxilindəki fərqli və hətta ziddiyyətli sistemlər müxtəlif xassələrə malik olduqlarında onlar arasında maddə və enerjinin qarşılıqlı mübadiləsi gedir. Məhz bu tipli mübadilə landşaftın dinamikasında mühüm rol oynamış olur. Torpaqlarda humusun miqdarının azalması, məsələn son 100 ildə Rusiyanın qaratorpaq zonasında 25-30%, yəni ildə təxminən 1,5-dən 8 t/ha təşkil edir. Son illərdə dünya üzrə torpaqlardakı humusun aşınması hesabına 1000 mlrd. t karbon 2-oksidin daxil olması atmosferdə "parnik effektinin" formalaşması istiqamətində ciddi təsir göstərə biləcəyi şübhəsizdir. Nisbətən maili düzənliklərdə torpaqların aşınma prosesi daha sürətli getdiyindən və həm də müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün onların aşınma sürəti də dəyişdiyindən, belə ərazilərdə əkin bitkilərinin seçilməsi çox böyük diqqət və məsuliyyət tələb edir. Regionun kənd təsərrüfatında ənənəvi sayılan taxıl bitkiləri – buğda və arpa, yem bitkisi – yonca, meyvə bitkisi – fındıq kolu və meşə bitkiləri palıd, fıstıq və vələs ağaclarının ümumi fon miqdarının bu bölgədə yüksək hədlərdə qorunub saxlanması çox vacib məsələdir. Ərazidə yeni becəriləcək kənd təsərrüfatı və yaxud salınacaq park, meşə, şəhər və s. üçün nəzərdə tutulan bitki və heyvan növlərinin introduksiyasının perspektivləri qabaqcadan öyrənilməlidir.

Landşaft sistemlərinin öz daxili komponentləri arasındakı ziddiyyətləri dəf etməyə və tarazlığa gəlməyə doğru mübarizə etməsi, mövcud biotların daimi inkişafına və yaxud da mənfi təsirlərin çoxluğundan tənəzzülünə səbəb olur. Bu zaman əvvəlki landşaft strukturlarına aid elementlərin tədricən sıradan çıxması və yeni struktura aid konservativ, relik və s. elementlərin isə toplanması müşahidə olunur. Keyfiyyətə yeni olan landşaft sistemlərinin əmələ gəlməsi isə, xüsusilə, reqressiv (çəmənçöllərdə və meşə-çöllərdə bozqırlaşma, meşələrdə bataqlıqlaşma və s.) və progressiv elementlərin (çəmənçöllərdə meşə sahələrin yaranması, meşə-çöllərdə biomüxtəlifliyin artımı və sağlam meşə massivlərinin peyda olması, sadə meşə landşaftlarının zəngin biomüxtəlifliyə malik olan meşə-çöllərlə əvəzlənməsi və s.) ortaliqə çıxması ilə özünü biruzə verir.

Təbii landşaft komplekslərinin inkişafı əksər hallarda qruntun litogen təməlinin dəyişməsi hesabına (vulkan püskürmələri, zəlzələlər, daşqın və sellər, sürüşmələr, tufanlar və s.) baş verir və onların təbii evalyusiyasına nəzərən paralel getsə də, ikincidən xeyli sürətlə təzahür edir [2, 18, 20]. Landşaftın inkişafı onun evalyusiyasına nisbətən daha sürətlə cərəyan etsə də, bəzən, hər hansı bir introduksiya elementi landşaftda həm progressiv və həm də reqressiv təsir göstərə bilər. Bəzi tədqiqatçılar reqressiv təmayüllü dinamikamı landşaftın inkişafı kimi qələmə alırlar [16], ona görə də hər hansı bir ərazidə landşaft strukturunun tərkibini dəyişdirə biləcək bitki növünün tətbiqindən öncə onun konservativ, progressiv və yaxud da reqressiv təsir göstərə biləcəyini öyrənmək zəruridir. Reqressiv landşaftların formalaşmasında əsas yeri iqlim dəyişikləri və insanların təsərrüfat fəaliyyəti hesabına baş verən kimyəvi elementlərin fiziki-kimyəvi və texnogen miqrasiyasının mənfi təsiri təşkil edir. Burada yeraltı və yerüstü sulara həllolma, diffuziya, sorbsiya, desorbsiya, çökmə proseslərinin mühitin turşuluq-əsaslıq, oksidləşmə və bərpaulma göstəricilərindən və həm də faydalı qazıntı yataqlarının istismarı və emalından asılı olaraq kimyəvi element fonunun dəyişmə qanunauyğunluqları və onların fəsadları öyrənilir [10, 14].

Şəki-Zaqatala bölgəsində landşaftların progressiv istiqamətli inkişafı üçün ekoloji dayanıqlı olan sıx və qarışıq meşəliklərin, dağ-dərə buzlaqlarının, çay dərələrinin, biogeomorfosenozların qorunmasını təşkil etmək, bunun üçün qoruq və yasaqlıqların sahələrini artırılmasına ehtiyac vardır [8].

Bölgə ərazisində landşaftların reqressiv dinamikasının qarşısını almaq məqsədilə isə birinci növbədə texnogen çirklənməyə və səhrələşmə prosesinə qarşı ciddi səy göstərmək lazımdır. Landşaft növ və tiplərində baş verən progressiv və reqressiv proseslərin inkişafı əksər landşaftşünas tədqiqatçılar tərəfindən aşağıda göstərilən sıra üzrə qəbul olunur:

İnkişaf – dinamika – dayanıqlıq – genezis.

Bizim apardığımız tədqiqatlara görə, təbii landşaft komplekslərində inkişaf proseslərinin tədqiqi və sağlamlaşdırılmasında tədbirlərin görülməsi həm dünyanın müxtəlif ərazilərində [12], həm də Şəki-Zaqatala iqtisadi bölgəsində landşaft strukturu və coğrafi landşaft elementlərinin nəzərə alınması şərti ilə yerinə yetirilir. Ərazinin landşaft elementləri içərisində landşaftdaxili ziddiyyətlərin vəhdəti və bütövlüyü, maddənin və onunla əlaqədar enerjinin dövrəni, çoxillik, illik, mövsümü və sutkalıq ritmiklik özünü aydın göstərir. Landşaftların davamlı inkişafı bütövlükdə landşaft sferinə aid olan qanunauyğunluqlarla idarə olunur [19]. Landşaft

sferinə təsir edən bütün təsiredici komponentləri nəzərə alaraq təbii və antropogen landşaft komplekslərinin inkişafını aşağıdakı sıra üzrə göstərməsi məqsədəuyğun hesab edilir.

Təbii və antropogen landşaft komplekslərinin inkişafı:

1. landşaft strukturunun formalaşması (landşaft assosiasiyası)
2. landşaft assosiasiyasının bəsitləşməsi (reqressiv landşaft)
3. landşaft assosiasiyasının dayanıqlığı (konservativ landşaft)
4. landşaft assosiasiyasının mükəmməlləşməsi (progressiv landşaft) və yaxud landşaft biogeosenozu və genofondu (sağlam biomüxtəliflik).

Elmi ədəbiyyata əsaslanmış olsaq [9, 12], landşaftlarda baş verən təbii və antropogen mənşəli dəyişiklikləri yaradan səbəblər aşağıdakılar hesab edilir:

1. *Fiziki* aşınmanın sürətinin artmasına səbəb olan günəş radiasiyasının yüksəlməsi. Burada qeyd etmək yerinə düşər ki, günəş radiasiyasının ümumi illik balans miqdarı dəyişməz qaldığı halda belə onun mövsümi dəyişmələri baş verir. Məsələn, ümumi illik radiasiya balansı dəyişməz olsa da, yay aylarında radiasiyanın çox düşməsi müvafiq olaraq səhrələşmə ilə əlaqəli problemlər yaradır.

2. Mövsümi iqlim dəyişmələri hesabına landşaft qatının *kimyəvi* mühitində, yeraltı və yerüstü sulara, torpaq qatında və uyğun olaraq fauna və florada yay aylarında Na, Cl və yaxud qış aylarında hidrogen (H) ionlarının miqdarı artır. Atmosferdə CO₂ və SO₂ miqdarının artması da, landşaftda ciddi problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər.

3. Landşaft qatında baş verən kimyəvi dəyişmələr ərazidə *geoloji* baxımdan da dəyişikliklərin yaranmasına səbəb olur. Bəzi süxurlarda yuyulma, hidratlaşma, digərlərində isə oksidləşmə - duzlaşma, kristallaşma və sementləşmə prosesləri gedir. Nəticədə bəzi ərazilərdə süxurların sukeçirmə qabiliyyəti artaraq – bataqlıqlaşma, ya da azalaraq – səhrələşmə prosesini sürətləndirmiş olur.

4. *Coğrafi – geomorfoloji*, iqlim və hidroloji baxımdan landşaft qurşaqlarında baş verən dəyişmələr aşağıdakılardır:

- geomorfoloji baxımdan dağlıq ərazilərin terraslaşdırılması, düzənlik ərazilərdə təpə və kurqanların yaradılması.

- iqlim fəsadlarının qarşısını almaq məqsədi ilə görülməli tədbirlər (meşə zolaqlarının salınması, dolu buludlarının dağıdılması və s.).

- çaylar və göllərdə hidroloji obyektlərin tikilməsi, yeni su anbarları və kanalların qurulması, onların sahə və həcmələrinin dəyişməsi ilə landşaftda ciddi müsbət və yaxud mənfi təbəddüdlər baş verir.

5. Hər hansısa bir ərazidə coğrafi parametrlərin dəyişməsi nəticə olaraq *bioloji*– fauna və flora tərkibinin və yaxud onların miqdar və kütləsinin dəyişməsinə səbəb olur. Landşaftda reqressiv təmayüllər baş verdikdə coğrafi tərəddüdlər bioloji bəsitləşməyə meyilliliklə özünü büruzə verir. Bu zaman daha çox fitonsidli və baktersistli bitkilərin növ sayının və kütləsinin azalması, ağac növlərində müxtəlif xəstəliklərin meydana gəlməsi müşahidə edilir. Əksinə, landşaftda proqressiv təmayüllər baş verdikdə, coğrafi tərəddüdlər bioloji rəngarəngliyə və zənginliyə, növ müxtəlifliklərinə səbəb olur. Bu zaman daha çox sağlam ağac növlərinin, habelə fitonsidli və baktersistli ot bitkilərinin (məsələn, kəklikotu, daziotu, boymadərən, valeryan, gülxətmi, çobanyastığı və s.) növ sayının və kütləsinin artması müşahidə edilir.

AMEA-nın Coğrafiya İnstitutunun hazırladığı "Azərbaycanın landşaft xəritəsi – 2017" [1] və AMEA-nın Şəki REM-nin "Landşaftşünaslıq" və "Ekoloji Coğrafiya" şöbələrinin əməkdaşları tərəfindən aparılan tədqiqatlara əsasən Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda həm relyef və iqlim [3], həm də kompleks göstəricilərinə görə aşağıdakı landşaft tiplərinin fərqləndirilməsi məqsədəuyğun hesab edilir [4, 7].

1. *İntensiv parçalanmış yüksək dağlığın nival, subnival landşaftı* (subnival və nival landşaft iqlim növləri səciyyəvidir).

– şiddətli parçalanmış yüksək dağların ibtidai dağ-çəmən, bəzən torflu torpaqları.

2. *İntensiv parçalanmış yüksək dağlığın alp, subalp və çəmən-çöl landşaftı* (mülayim, rütubətli-soyuq iqlim növləri).

a) Şiddətli parçalanmış yüksək dağlığın çimli dağ-çəmən torpaqlarında subalp çəmənləri. Burada tibet ardıcının introduksiya olunmasına ehtiyac vardır. Tibet yaylası şəraitində bu bitki 2700-4800 m yüksəklikdə olan daşlı yamaclarda bitir. Bölgenin 2000-2300 m yüksəkliklər arasında yerləşən ərazilərinin çimli-çəmən torpaqlarını qonur-meşə torpaqları ilə əvəzləmək mümkündür.

b) Şiddətli parçalanmış yüksək dağlığın torflu və ibtidai dağ-çəmən torpaqlarında alp çəmənləri. Burada sibr şamının döşənəkli növünün introduksiya olunmasına ehtiyac vardır. Yüksək dağlıq dərələrdə qış mövsümündə qar altında qalan kol-ağac növləri yerə döşəndiyinə görə ziyan görmürlər. Bu ərazilərdə də ardıcın döşənəkli növü hesabına ibtidai torpaqlar tədricən boz-qonur tiplərə çevirə bilərlər.

3. *Relyefi parçalanmış alçaq və orta dağlığın enliyarpaq meşə landşaftı* (mülayim iqlim qurşağının il boyu yağıntılı keçən ərazilərin enliyarpaq meşələri).

a) Parçalanmış alçaq və orta dağlığın tipik qonur dağ-meşə və meşədən sonrakı qonur torpaqlarında palıd-vələs və fıstıq meşələri (cökə və şabalıd ağacları ilə). Bu landşaft tipində findıq ağaclarının relyef şəraitindən asılı olaraq həm yabanı, həm də mədəni növlərinin sahələrini artırmaq məqsədəuyğundur.

b) Şiddətli parçalanmış orta dağlığın açıq qonur dağ-meşə torpaqlarında fıstıq-vələs meşələri, sey-rək palıd-toz ağacı meşə sahələri ilə birlikdə bu ərazilərdə landşaft strukturuna proqressiv təsir qüvvəsinə malik olan altay şamı və sidrləri introduksiya olunmalıdır. Palıd-şam bitki assosiasiyasının formalaşdırılması nəticəsində dağ-meşə landşaftlarında torpaq növlərinin açıq qonurdan tünd qonura doğru dəyişdirilməsi mümkündür. Balakən, Zaqatala və Qəbələ rayonları ərazisində orta dağlıq qurşağda orta Yura yaşlı süxurlarda (aalen mərtəbəsi) biotit minerallarının iştirak etməsi nəticəsində qonur və qəhvəyi torpaqlar K, Fe, Mg, F və s. elementlərlə zənginləşdiyindən burada reqressiv təsirlərə təsadüf olunmur (şəkil 1).

Şəkil 1. Qax rayonu. Orta dağlığın enliyarpaqlı meşə landşaftı (Tektonik qırılmanın yaratdığı dərin denudasiyon dərə landşaftında aydın seçilir)

Region üçün səciyyəvi olan şabalıd ağaclı sahələrin artırılmasına ehtiyac vardır. Şəki və Oğuz rayonları ərazisində bu landşaft qurşağı daha çox üst Yura və Təbaşir yaşlı karbonatlı süxurlardan aşınmış və Ca, Na elementləri ilə zəngin torpaqlarda qoz ağacları əkinləri ilə zənginləşdirilə bilər.

c) Baş silsilənin cənub-qərb istiqamətli qollarına aid alçaqdağlığın cənub-şərq yamaclarının boz-qırılmış quru çəmən-çöl landşaftı. Mazımçaydan başlayaraq Qaraçaya doğru bozqırılmanın intensivliyi tədricən artır. Bu bozqırılmış ərazilərdə avropa qara şamlarının introduksiya olunmasına ehtiyac vardır. Bu ağac növləri Böyük Qafqaza fiziki coğrafi cəhətdən yaxın olan Alp və Karpat dağla-

rında 300-2500 m yüksəkliklərdə bitir. Boz-qırlaşan, eləcə də təbaşir dövrünə aid karbonatlı süxurların daha çox yayıldığı alçaq dağlıq ərazilərdəki torpaqların aşınmaya məruz qalması gündəndən daha da sürətlənir. Bu təhlükəli prosesi nəzərə almış olsaq, onda bu ərazilərdə torpaq qatının qorunması üçün avropa qara şamlarının yerli vələs, palıd ağacları ilə birgə assosiasiyasının nə dərəcədə faydalı olduğunu da qəbul edə bilərik.

Böyük Qafqazın cənub yamacı Təbaşir yaşlı əhəngli süxurlarının yer səthinə çıxması bitki örtüyünün də zəif inkişafı ilə özünü büruzə verir (şəkil 2 və 3).

Şəkil 2. Qol silsilələrinə aid alçaq dağlıq cənub-şərq yamaclarının bozqırlaşmış quru çəmən-çöl landsaftı, Qax rayonu

Şəkil 3. Təbaşir yaşlı əhəngli süxurlar yer səthinə çıxdığı ərazilərdə bitki örtüyü zəif inkişaf edir, Balakən rayonu

4.1. Orta dərəcədə parçalanmış dağarası düzənliklərin meşə-çöl landsaftı (mülayim-isti və rütubətli iqlim növü).

a) Dalğalı, az maili düzənliyin çəmən-meşə torpaqlarında çəmən – kolluq.

b) Dalğalı maili, zəif parçalanmış düzənliyin allüvial-çəmən torpaqlarında çəmən və kolluq.

c) Maili dalğalı düzənliyin çəmən-meşə torpaqlarında lianlı qızılağac, yalanqoz meşələri.

Meşə-çöl landsaft növlərində əsasən mədəni findıq əkinlərinin sahələrini artırmaq onların proqressiv təmayüllü ərazilərin yaranmasına səbəb ola bilər (şəkil 4).

Şəkil 4. Dağətəyi düzənliklərin meşə-çöl landsaftı. Süskənd ərazisi, Qax rayonu

Şəkil 5. Düzənliyi allüvial-çəmən torpaqlarında çəmən və kolluq. Küngütçay ərazisi. Şəki rayonu

4.2. Düzənliyin intrazonal landsaftı.

a) Çay dərələrinin deqredasiya olunmuş allüvial çəmən torpaqlarında çəmən, çəmən-bataqlıq və kol bitkiləri landsaftı (şəkil 5).

b) Qabarıq, tirəli-axmazlı və delta düzənliklərində boz-çəmən və tuqay meşələrində meşə-kol və kollar (şəkil 6).

Bu tipli ərazilərdə şam və ardıc ağaclarının əkinlərinin artırılması ilə yanaşı fitonsidli bitkilərdən qatıqotunun (*armorasiya rusitcana*) ot bitkisinin və təbii simbiozlardan qızılağacın əkinlərinin artırılmasına ehtiyac vardır.

5.1. Orta və kəskin parçalanmış dağətəyi və alçaq dağlıq quru-çöl landsaftı (Arid-denudasion iqlim növü).

a) Qol silsilələrə aid alçaqdağlığın cənub-şərq yamaclarının bozqırlaşmış quru çəmən-çöl landşaftı. Bu ərazilərdə qazax ardıclarının yarğanlaşan çökəkliklər boyunca əkilməsi məqsədə uyğundur. Torpaqlarda rütubətin qorunması, onların aşınmasının qarşısını almaqla yanaşı, quru çəmən bitki örtüyünün zənginləşməsinə səbəb olur. Fitonsidli bitkilərdən qatıqotunun (*armorasiyarusitcana*) ot bitkisinin və təbii simbiozlardan qızılağacın əkinlərinin artırılmasına ehtiyac vardır. Nəticədə bu ərazilərdəki torpaqların münbitliyinin və bitki növlərinin artırılması yolu ilə landşaftın sağlamlaşdırılması üçün real şərait yarana bilər.

Şəkil 6. Əyriçay sahillərində Tuqay meşələri. Qax rayonu, Ağyazı ərazisi

5.2. Kəskin və orta dərəcədə parçalanmış alçaq dağlığın yarım səhra landşaftı.

Bu tiyə aid olan landşaftlar Daşüz və Axarbaaxar alçaq dağ silsilələri arasında mühüm yer tutur. Ərazinin torpaqları taxıl və yonca əkinləri üçün yararlı olsalar da, suvarma imkanları xeyli məhduddur. Ərazidə üzüm, ərik və şaftalı meyvələrinin yetişdirilməsi üçün də əlverişli iqlim şəraiti olsa da suvarma imkanlarının zəif olması bu meyvələrin lazımcına becərilməsinə imkan vermir. Yəqin ki, İsrail dövlətində tətbiq olunan "damcılama" üsulundan istifadə olunması məqsədəuyğun olardı. Süni suvarmanın imkanları az olan dağətəyi ərazilərdə təbii dellüvial şleyf zolaqlarından bir qədər yuxarı hissədə şleyflərə paralel istiqamətli su süngərlərinin qurulmasına da ehtiyac vardır. İlin yağıntılı mövsümlərində bu tipli su süzgeçlərində toplanmış qar və yağış suları hesabına ərazidəki sukeçirici süxur laylarının sululuğunun artırılmasına nail olunması və artezian su səviyyəsinin enməsinin ləngidilməsi də ərazidə aparılacaq zəruri meliorasiya tədbirlərindən sayılır (şəkil 7).

6. Düzənliyin səhralaşan antropogen quru-çöl landşaftı. Şəki-Zaqatala bölgəsinin altı inzibati rayonları ərazisində, xüsusilə kənd əhalisinin əkinçilikdə istifadə olunan Qanıx-Əyriçay düzənliyinin

və Acınohur-Trud düzlərinin antropogen landşaftına aid olunan ərazilərdə tədricən səhralaşma prosesləri güclənir. Məli düzənliklərdə son illərdə müşahidə olunan yarğanlaşma prosesinin intensivliyinin artması və taxıl zəmilərində geniş surətdə artan "qanqallaşma" hadisəsi ilə yanaşı, həm də düzənlik meşə-çəmən landşaftı üçün xarakterik olan taxıl kimi ot bitkilərinin miqdarının xeyli azalması da sübut edir. Alçaq dağlığın düzənliyə qovuşan hissəsində payız və qış mövsümündə düşən yağış və qar sularını torpaq və ya yeraltı süxur qatlarına verilməsi üçün bu alçaqdağlığın şleyf zonasında 1-1,5 m dərinlikli və 1m enlikli kanallar qazmaqla torpaqların su balansını artırmaq mümkündür (şəkil 8).

Şəkil 7. Arid və semiarid ərazilərdə "damcılama" üsulundan istifadə edilməsinə ehtiyac vardır. Şəki rayonu, Acınohur düzü

Şəkil 8. Qanıx-Əyriçay düzənliyinin və Acınohur-Trud düzlərinin antropogen landşaftına aid olan ərazilərdə səhralaşma prosesləri

Kənd təsərrüfatında istifadə olunan həmin torpaqlarda daha çox növbəli əkin üsulundan istifadə etməklə, həm də kserofit ot və dərman bitkilərdən istifadə olunmasını artırmaq məqsədəuyğundur. Mədəni kənd təsərrüfatı bitkiləri içərisində meşə zolaqlarının salınması axar suların daha çox torpağa və süxur qatlarına süzülməsinə imkan yarada bilər.

Beləliklə, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu ərazisində mövcud olan təbii və antropogen landsaft kompleksindəki repressiv təmayülləri aradan qaldırmaq və mümkün qədər sağlamlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulan görüləcək elmi-təcrübi tədbirlərə aşağıdakılar aiddir:

1. Arid və semiarid zonalarda suvarma sisteminin qurulması. Burada İsrailin suvarma sistemlərinə uyğun və oxşar tədbirlərin (damcılama üsulu) həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

2. Bütün dağ, dərə və düzənlik landsaft tiplərinə uyğun olan sağlamlaşdırıcı fitomeliativ tədbirlərin həyata keçirilməsi və su süzgeçlərinin qurulması (şəkil 9).

Şəkil 9. Belə dağətəyi şleyf zonalarında su toplayıcı su süzgeçlərinin qurulması vasitəsi ilə yaz, payız və qış mövsümlərinin yağış və ərmiş qar sularının toplanması mümkündür

3. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda təbii fitonsidlər və baktersid bitkilərin müvafiq ərazilərdə yayılma areallarını müəyyənləşdirmək, lazımi səviyədə və müvafiq ərazilərdə onların artırılmasına nail olmaq. Bu minvalla bölgənin həm bitki örtüyündə və həm də canlı orqanizmlər, kənd təsərrüfatı heyvanları və insanlarda müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına qarşı davamlılığın artırılmasını təmin etmək zəruridir (şəkil 10).

Şəkil 10. Alçaqdağlığın şleyf zonasında təbii ardic meşə zolağı. Şəki rayonu, Acınohur ərazisi

4. Şəki-Zaqatala bölgəsinin müxtəlif landsaft tiplərində təbii landsaftyaradıcı və simbioz bitkilərin artırılması və tətbiqi yolu ilə repressiv təzahürərin aradan qaldırılmasına nail olunması.

5. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu ərazisində arid və semiarid landsaft tiplərinə aid Böyük Qafqazın cənub yamacı, Daşüz, Əmiravan və onlara müvafiq olan silsilələrin düzənliklərə qovuşan şleyf hissəsində kanal tipli (1-1,5 m dərinlikdə) su toplayıcı su süzgeçlərinin qurulması vasitəsilə yaz və payız mövsümlərinin yağış və ərmiş qar sularının toplanması yolu ilə düzənlik ərazilərin üst hissəsində yerləşən sukeçirən süxur laylarının sululuq dərəcəsinin artırılmasına nail olmaq mümkündür. Nəticədə ərazidəki torpaq örtüyünün rütubətlik dərəcəsinin normalar hüdudunda qorunması, ərazidə artezian və subartezian sularının tükənməsinin qarşısının alınmasında mühüm rol oynaya bilər.

4. Nəticə.

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu ərazisində mövcud olan təbii və antropogen landsaft kompleksindəki repressiv ekocoğrafi və biogeokimyəvi təmayüllərinin aradan qaldırılması üçün mövcud suvarma sistemlərinin təkmilləşdirilərək yenidən qurulması, dağətəyi şleyf zonalarda eninə kanalların qazılması və ərazidə damcılama üsulunun tətbiq edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasının landsaft-geokimyəvi xəritəsi (miqyas 1:500 000). ak. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı, 2017.
2. Babaxanov N.A. Təbii fəlakətləri ram etmək olarmı? Bakı, 2006, 213 səh.
3. Budaqov B.Ə., Landsaftlar, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2007, səh. 24-28.
4. İsmayılova L.A. Böyük Qafqazın cənub yamacının müasir landsaftlarının differensiasiyası və landsaft-ekoloji vəziyyəti. Müasir geosistemlərin regional-coğrafi problemləri, Bakı, 2012, səh. 46-51.
5. Qaşqay R.M. Su ehtiyatları. Azərbaycan Respublikasının konstruktiv coğrafiyası. Bakı, 1999, 1 cild, səh. 96-97.
6. Məmmədov Q.Ş. Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları. Bakı. Elm, 2006, 448 səh.
7. Mustafabəyli. H.L., Rəhimov Y.R. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landsaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. Şəki 2020, səh.109-129.
8. Mustafabəyli. H.L. Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii coğrafi aləmi-problemlər-Şəki Regional Elmi Mərkəzi. Tarixə çevrilən 40 il. Bakı."Apostrof" 2012. səh. 68-120.
9. Rüstəmov Q.İ., Rüstəмова A.M. Böyük Qafqazın cənub yamacı landsaftlarının ekogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Bakı, "Avropa" 2016, 189 səh.

10. Yusibova S.İ. Böyük Qafqazın cənub yamacı saurlarının hidrokimyəvi göstəricilərinin qiymətləndirilməsi. Müasir geosistemlərin regional-coğrafi problemi, Bakı, 2012, 272 səh.

11. Алексеенко, В. А. Экологическая геохимия: учеб. М. : Логос, 2000, 627 стр.

12. Арустамов Э.А. Природопользование: Учебник. М.: 2001, 284 стр.

13. Богдановский, Г. А. Химическая экология : учеб. Г. А. Богдановский. М.: Изд-во МГУ, 1994, 284 стр.

14. Геохимия ландшафтов рудных провинций. А. И. Перельман, Е.Н. Борисенко, Н.С. Касимов и др. М.: Наука, 1982, 262 стр.

15. Голева Г.А. Гидрогеохимия рудных элементов. М.: Недра, 1977. 216 стр.

16. Добровольский В.В. Основы биогеохимии: Учебн. Пособ. для географических, биологических, геологических, сельскохозяйственных специальностей вузов. М.: Высш. шк., 1998, 413 стр.

17. Исаченко А. Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М., 1991, 366 стр.

18. Мачулина, Н. Ю. Геохимия окружающей среды: учеб. пособие / Н. Ю. Мачулина. Ухта : УГТУ, 2015, 154 стр.

19. Перельман, А. И. Геохимия ландшафта. А. И. Перельман, Н. С. Касимов. М. : Астрей, 1999, 768 стр.

20. Соболева Н.П., Язык Е. Г. Ландшафтоведение. Томск., 2010, 175 стр.

РЕГРЕССИВНЫЕ ЭКОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЛАНДШАФТНЫХ ВИДОВ ШЕКИ-ЗАГАТАЛЬСКОГО РЕГИОНА И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Г.Л.Мустафабейли, Ю.Р.Рагимов

Аннотация. В статье рассказывается о росте масштаба регрессивных видов ландшафта Шеки-Загатальского региона в увеличивающейся последовательности, уменьшении биологического плодородия области, о путях устранения таких проявлений как упрощение ландшафтной структуры и ослабление экологической стабильности.

Рекомендованы проведение оздоровительных фитомелиоративных мероприятий согласно ландшафтными типам, возможности устранения регрессивных проявлений путем размножения природных ландшафтосоздающих растений на разных ландшафтных поясах региона, усовершенствование и возрождение существующей оросительной системы

для устранения регрессивных экогеографических и биогеохимических уклонов (направлений) в природных и антропогенных ландшафтах, существующих на территории экономического района, создание поперечных каналов на предгорных шлейфовых зонах, а также необходимости ускорению применения капельного метода на территории. Все это приведет к сохранению степени влажности в рамках нормы для почвенного покрытия территории, а также к разрешению такой важной проблемы-устранение истощения артезианских и субартезианских вод для этого региона.

Ключевые слова: Регрессивный ландшафт, прогрессивный ландшафт, антропогенный ландшафт, динамика ландшафта.

REGRESSIVE ECO-GEOGRAPHICAL MANIFESTATIONS OF SOME LANDSCAPE TYPES OF SHEKI-ZAGATALA REGION AND WAYS OF THEIR ELIMINATION

H.L.Mustafabeyli, Y.R.Rahimov

Abstract. The article discusses the manifestations of the increasing regressive sequence of the scale of landscape varieties in Sheki-Zagatala region, decrease of biological productivity in the area, simplification of landscape structure and decrease of ecological stability and solving pathways them.

Possibilities of elimination of regressive manifestations by implementation of health-improving phytomeliorative measures in accordance with landscape types, increase of natural landscape creator plants in different landscape zones of the region were studied and improvement and reconstruction of existing irrigation systems to eliminate regressive eco-geographical and biogeochemical tendencies in the natural and anthropogenic landscape complex existing in the territory of the economic region, it was agreed that there is a need to accelerate the drilling of transverse canals in the foothill areas and the application of drip method in the area. Through of using these methods, the solution of a problem that is important for the region can be fulfilled partially achieved, as well as maintaining humidity level of the soil within the normal range, preventing the depletion of artesian and subartesian waters in the region.

Keywords: Regressive landscape, progressive landscape, anthropogenic landscape, landscape dynamics.

MÜNDƏRİCAT**LANDŞAFTŞÜNASLIQ**

M.C.İsmayilov, S.M.Zeynalova - Azərbaycanın arid və semiarid landşaftlarının struktur-funksional xüsusiyyətlərinə palçıq vulkanlarının təsiri.....	3
H.L.Mustafabəyli, Y.R.Rəhimov - Şəki-Zaqatala bölgəsinin bəzi landşaft növlərinin reqressiv ekocoğrafi təzahürləri və onların aradan qaldırılması yolları.....	11
H.A.Xəlilov, G.Ə.İmanova - Landşaftlarının ekoloji potensialının qiymətləndirilməsi (Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilər timsalında).....	19
F.Z.Zamanov - Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı müasir landşaftlarının təbii strukturunun formalaşma xüsusiyyətləri.....	24
S.Ş.Atakişiyev - Ağsuçay hövzəsinin dağ meşə ekosistemlərinin antropogen transformasiyasının əsas istiqamətləri.....	32
R.A.Əliyeva - Qanix-Əyriçay vadisi və ona bitişik alçaq dağlıq ərazi landşaftlarının transformasiyasının ekoloji nəticələri.....	39

GEOMORFOLOGİYA

M.F.Umudova - Talış geosistemi relyefinin morfometrik interpretasiyası.....	47
M.G.Alməmmədli - Lənkəran çayı hövzəsinin üfiqi parçalanmasının morfometrik təhlili.....	53

TORPAQ COĞRAFİYASI

A.Ş.Cərullayev – Azərbaycan Respublikasında eroziya təhlükəli torpaqların ekoiqtisadi qiymətləndirilməsi.....	57
--	----

İNSAN COĞRAFİYASI

N.H.Əyyubov, N.B.Paşayeva - Gəncə-Daşkəsən və Qazax-Tovuz iqtisadi rayonlarının kənd məskunlaşması və onların balanslı demoqrafik, sosial-iqtisadi inkişafı məsələləri.....	61
T.Ə.Əliyeva - Naxçıvan Muxtar Respublikası şəhərlərinin sosial-iqtisadi inkişafında dövlət proqramlarının rolu.....	69
Z.A.Mirzəyeva - Bakı şəhərinin qəsəbələri və onların demoqraf inkişafı.....	76
X.Ş.Cəfərova - Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda təsərrüfat strukturunun təkmilləşdirilməsində sənayenin rolu.....	84
Ə.A.Babaşova - Aran iqtisadi rayonunda demoqrafik inkişafın tənzimlənməsi məsələlərinin tədqiqi.....	91

EKOCOĞRAFİYA

F.F.Mahmudova - Azərbaycanda radon riskinin qiymətləndirilməsi.....	99
--	----

TARİXİ COĞRAFİYA

Ş.K.Əzizov - İşğaldan azad olunmuş Qarabağın ekosistemləri və coğrafi adların təhlili.....	102
---	-----

ELM TARİXİ

Z.N.Eminov, H.T.Haqverdiyev - Akademik Həsən Əliyevin elmə bağlı ömür sənəməsindən.....	108
--	-----

CONTENTS

LANDSCAPE STUDIES

- M.C.Ismayilov, S.M.Zeynalova** - The effect of mud volcanoes on the structural and functional features of arid and semiarid landscapes in Azerbaijan.....3
- H.L.Mustafabeyli, Y.R.Rahimov** - Regressive eco-geographical manifestations of some landscape types of Sheki-Zagatala region and ways of their elimination.....11
- H.A.Khalilov, G.A.Imanova** - Estimation of ecological potential (on the example of Langabis ridge and surrounding territory).....19
- F.Z.Zamanov** - Features formation of the modern natural structure of landscapes of the northeastern slope of the Lesser Caucasus.....24
- S.Sh.Atakishiyev** - Anthropogenic transformation of forest ecosystems in the mountain part of the basin of Agsuchay.....32
- R.A.Aliyeva** - Ecological consequences of the transformation of the Ganikh-Ayrichay valley and adjacent low mountain landscapes.....39

GEOMORPHOLOGY

- M.F.Umudova** - Morphometric interpretation relief of Talish geosystem.....47
- M.G.Almammadli** - Morphometric analysis horizontal fragmentation of relief of basin Lenkoran river.....53

SOIL GEOGRAPHY

- A.Sh.Jarullayev** - Ecological and economic assessment of the erosional lands in the Republic of Azerbaijan.....57

HUMAN GEOGRAPHY

- N.H.Eyyubov, N.B.Pashayeva** - Essence of "State Programs on Socio-Economic Development of Regions" in socio-economic development of cities in Nakhchivan.....61
- T.A.Alieva** - Rural settlement of Ganja-Dashkasan and Gazakh-Tovuz economic regions and issues of their balanced demographic, socio-economic development.....69
- Z.A.Mirzayeva** - Settlements of Baku and their demographic development.....76
- Kh.Sh.Jafarova** - The role of industry in the improvement of the structure of economy in the Ganja-Gazakh economic region.....84
- A.A.Babashova** - Research of issues of regulation of demographic development of the Aran economic region.....91

ECOGEOGRAPHY

- F.F.Mahmudova** - Estimation of health risk of radon in Azerbaijan.....99

HISTORICAL GEOGRAPHY

- Sh.K.Azizov** - Ecosystems of liberated from occupation Karabakh and analysis of geographical names.....102

HISTORY OF SCIENCE

- Z.N.Eminov, H.T.Hagverdiyev** - From the biography of Academician Hasan Aliyev on science....108